

TUTELA EXECUTIVA: ANÁLISE DAS MEDIDAS ATÍPICAS SOB O ASPECTO DA DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR

EXECUTIVE PROTECTION: ANALYSIS OF ATYPICAL MEASURES FROM THE ASPECT OF THE DEBTOR'S HUMAN DIGNITY

Natália Gomes de Abreu¹

Janaína da Silva Rabelo²

Resumo: Este artigo analisa a aplicação das medidas executivas atípicas à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, enfatizando os desafios que essas medidas representam para o equilíbrio entre a efetividade processual e a proteção dos direitos fundamentais. Com base no art. 139, IV, do CPC, são investigadas as implicações práticas e jurídicas das restrições impostas ao devedor, como a suspensão da CNH ou apreensão do passaporte, considerando seus potenciais impactos no cotidiano e na preservação da dignidade. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise de jurisprudências, com o objetivo de identificar os limites e parâmetros para a aplicação dessas medidas. O estudo ressalta a importância de decisões judiciais bem fundamentadas e proporcionais, capazes de respeitar os direitos das partes e evitar abusos. Por fim, defende-se a necessidade de uma atuação equilibrada dos magistrados, que considere tanto os interesses do credor quanto os do devedor, buscando harmonizar o dever de cumprimento das decisões judiciais com a preservação dos valores fundamentais que regem o Estado Democrático de Direito. Além disso, o artigo explora as divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da utilização das medidas atípicas, evidenciando a falta de uniformidade nos critérios aplicados pelos tribunais superiores. A análise destaca a relevância da proporcionalidade e da razoabilidade como balizas essenciais para evitar excessos que possam comprometer os direitos fundamentais do devedor.

Palavras-chave: Tutela Executiva; Dignidade Humana; Princípios Constitucionais

Abstract: This article analyzes the application of atypical executive measures in light of the constitutional principle of human dignity, emphasizing the challenges that these measures pose for the balance between procedural effectiveness and the protection of fundamental rights. Based on art. 139, IV, of the CPC, the practical and legal implications of restrictions imposed on debtors, such as the suspension of a driver's license or seizure of a passport, are investigated, considering their potential impacts on daily life and the preservation of dignity. The research adopts a qualitative approach, based on a bibliographic review and analysis of case law, with the objective of identifying the limits and parameters for the application of these measures. The study emphasizes the importance of well-founded and proportionate judicial decisions, capable of respecting the rights of the parties and avoiding abuses. Finally, the study defends the need for a balanced performance of judges, which considers both the interests of the creditor and those of the debtor, seeking to harmonize the duty to comply with judicial decisions with the preservation of the fundamental values that govern the Democratic State of Law. Furthermore, the article explores the doctrinal and jurisprudential divergences regarding the use of atypical measures, highlighting the lack of uniformity in the criteria applied by the higher courts. The analysis highlights the relevance of proportionality and reasonableness as essential guidelines to avoid excesses that may compromise the fundamental rights of the debtor.

Keywords: Executive Guardianship; Human Dignity; Constitutional Principles.

¹Bacharela do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: nataliaabreu.g13@gmail.com

²Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O processo é o meio pelo qual os jurisdicionados pleiteiam a satisfação de um direito. Tal processo é sincrético, pois integra as tutelas cognitivas e executivas, de modo que, ao declarar o direito, também o satisfaz em uma única relação jurídico-processual.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, foi conferida ao juiz, por meio do artigo 139, inciso IV, a possibilidade de aplicar medidas atípicas, permitindo ao magistrado adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Isso representou um avanço em relação ao Código de 1973, que previa apenas medidas típicas expressas para fazer valer a tutela executiva.

Dentre as medidas excepcionais estão, por exemplo, a suspensão da CNH e do passaporte, a proibição de participação em concursos públicos, o bloqueio de cartões de crédito, entre outras, com o intuito de forçar o devedor a cumprir a obrigação, garantindo, assim, a efetividade jurisdicional. No entanto, ao aplicar uma medida atípica, é essencial que o juiz analise sua proporcionalidade, legalidade e fundamente sua decisão diante do caso concreto.

Ocorre que, por não se tratar de um rol taxativo ou exemplificativo que delimite quais medidas podem ou não ser adotadas, viabiliza equivocadamente interpretações por parte do aplicador da lei. Dessa forma, podendo levar ao predomínio do subjetivismo em relação a tipos jurídicos abertos, tais como medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Compreende-se que a execução de obrigações é uma etapa fundamental para garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os direitos das partes envolvidas. No entanto, a aplicação dessas medidas executivas pode impactar significativamente a vida do devedor, podendo violar sua dignidade humana.

Nessa perspectiva, considerando a colisão com preceitos fundamentais, as divergências doutrinárias e a não pacificação no âmbito dos tribunais superiores, torna-se necessário avaliar os efeitos da aplicabilidade das medidas executivas atípicas sob o aspecto da dignidade humana do devedor. Logo, a análise busca verificar se essas medidas estão sendo harmônicas com a dignidade da pessoa humana - princípio fundamental que deve ser respeitado em todas as etapas do processo – inclusive, na execução das obrigações.

Portanto, indaga-se: o deferimento de medidas atípicas na fase de execução acarreta violação da dignidade humana do devedor?

Então, o objetivo geral desta pesquisa é analisar se as medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV do CPC violam o princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana.

Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: examinar a compatibilidade das medidas executivas atípicas com o princípio da dignidade da pessoa humana; apresentar as divergências doutrinárias sobre a aplicação dessas medidas excepcionais e expor o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) frente à aplicabilidade das medidas executivas atípicas.

Assim, a metodologia adotada neste estudo é classificada como descritiva, com o objetivo de analisar a relação entre as medidas atípicas na tutela executiva e a dignidade humana do devedor. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada em uma revisão de literatura que explora as complexidades do tema. O objeto de estudo foca diretamente nessa relação, enquanto a coleta de dados foi realizada por meio de fontes como livros, artigos científicos e materiais disponíveis em plataformas confiáveis. A análise dos dados, de caráter qualitativo, visa identificar padrões, tendências e as possíveis implicações dessas medidas sob a ótica da dignidade do devedor.

Na perspectiva apresentada, este estudo busca avançar no debate jurídico acerca da aplicação das medidas executivas atípicas à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, ampliando a compreensão sobre os limites e possibilidades de sua utilização. Parte-se da premissa de que a tutela executiva, enquanto fase essencial do processo, deve assegurar a efetividade da jurisdição sem desrespeitar os direitos fundamentais do devedor. Assim, o objetivo central é não apenas avaliar a compatibilidade dessas medidas com o princípio constitucional, mas também propor critérios interpretativos que garanta o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e a preservação da dignidade do devedor.

Espera-se, com esta investigação, identificar os desafios e as lacunas que ainda permeiam a aplicação prática das medidas atípicas, tendo em vista sua ausência de delimitação taxativa no ordenamento jurídico. A ausência de critérios objetivos, como indicado, pode gerar subjetivismos e interpretações discrepantes, comprometendo tanto a segurança jurídica quanto a uniformidade das decisões judiciais. Portanto, busca-se examinar se essas medidas têm sido utilizadas de maneira proporcional, razoável e fundamentada, conforme exigido pelo sistema jurídico-processual.

2 TUTELA EXECUTIVA E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A tutela executiva ocupa um lugar de destaque no ordenamento jurídico brasileiro, desempenhando um papel essencial na concretização dos direitos assegurados em juízo. Mais do que um mecanismo técnico para garantir o cumprimento de decisões judiciais, a execução

judicial está diretamente vinculada ao princípio da dignidade da pessoa humana, um fundamento central da Constituição Federal de 1988, que permeia todo o sistema jurídico e orienta sua interpretação e aplicação. Nesse contexto, a efetividade da tutela executiva deve ser compatibilizada com o respeito aos direitos fundamentais das partes envolvidas, especialmente do executado. (Andrade, 2008).

O princípio da dignidade da pessoa humana estabelece que todo indivíduo possui um valor intrínseco, que deve ser protegido pelo Estado, pelas leis e pelas instituições. No âmbito da execução judicial, tal princípio impõe limites às medidas adotadas para satisfazer o crédito do exequente, de modo a preservar as condições mínimas de subsistência do devedor e sua família. É por isso que o Código de Processo Civil de 2015 estabelece normas como a impenhorabilidade de determinados bens essenciais, incluindo os salários, os móveis indispensáveis à vida cotidiana e os instrumentos de trabalho, que garantem a proteção de aspectos fundamentais da existência digna (Brasil, 2015).

Ademais, a tutela executiva deve ser pautada pela proporcionalidade e pela razoabilidade, princípios que derivam diretamente da dignidade da pessoa humana. Isso significa que a escolha e a aplicação dos meios executivos não podem ser arbitrárias, mas precisam equilibrar o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor à preservação de sua dignidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem reconhecido a necessidade de flexibilização das regras de execução quando se trata de proteger direitos fundamentais, como na hipótese da penhora parcial de salários, desde que não comprometa a subsistência do devedor.

Outro aspecto relevante é a utilização de meios executivos atípicos, previstos no artigo 139, IV, do CPC/2015, que permitem ao juiz determinar medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações. Embora essa flexibilização amplie as possibilidades de garantir a efetividade do processo, ela deve ser aplicada com cautela, sempre respeitando os limites impostos pela dignidade da pessoa humana.

Portanto, a tutela executiva, ao buscar a efetividade da jurisdição, não pode se dissociar do respeito à dignidade da pessoa humana. A execução forçada deve ser entendida como um instrumento para realização da justiça material, mas não pode ignorar que o devedor, assim como o credor, é titular de direitos fundamentais. A harmonização entre essas dimensões exige um olhar sensível e cuidadoso por parte do Poder Judiciário, capaz de equilibrar os interesses em jogo sem abdicar dos valores que sustentam o Estado Democrático de Direito.

2.1 Tutela Executiva

A execução é a etapa do processo em que se tem em vista alcançar a satisfação dos direitos estabelecidos em um título executivo, seja ele de natureza judicial ou extrajudicial (*nulla executio sine título*). Independentemente do procedimento, seja no cumprimento de sentença para títulos judiciais ou processo autônomo de execução para títulos extrajudiciais, a atividade executiva tem como objetivo a satisfação da obrigação exequenda.

O art. 4º do CPC/2015 assegura às partes não apenas o direito à declaração do direito, mas também a sua efetiva realização, garantindo que o que foi decidido judicialmente ou acordado pelas partes seja concretizado na prática. Nesse contexto, a tutela executiva desempenha um papel fundamental, permitindo a constrição do patrimônio do devedor como meio de forçar o cumprimento da obrigação, que deveria ter sido espontaneamente satisfeita em momento anterior, conforme explana Câmara (2024). Dessa forma, o CPC reforça a importância da execução como instrumento não só de reconhecimento de direitos, mas de sua efetiva concretização, mesmo que de forma coercitiva.

Para fazer valer a tutela executiva contam-se com medidas típicas expressas, ou seja, aquelas positivadas em lei a exemplo da penhora, leilão, multa. No entanto, a partir do momento em que as medidas previstas para garantir o cumprimento da obrigação se tornam ineficientes, é permitida a atipicidade dos meios executórios com imposição de medidas atípicas, sendo resguardadas as garantias constitucionais de contraditório e ampla defesa, de acordo com o Enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis – FPPC:

A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II.” (FPPC, 2022, online).

Segundo Didier (2023), o princípio da atipicidade dos meios executivos equivale-se ao princípio da concentração dos poderes de execução do juiz, uma vez que o dispositivo estabelece que o juiz pode adotar meios executivos não previstos na legislação atual, desde que a situação exija uma tutela executiva especial, devido à ineficácia dos meios legalmente previstos. Tal flexibilidade é especialmente relevante diante das dificuldades que os credores enfrentam para a satisfação do crédito, mesmo com todo o arcabouço legal que rege a execução.

Os dados do Relatório Justiça em Números (CNJ, 2024) demonstram inúmeros processos pendentes na fase de execução, em que, apesar da utilização de todos os meios tipificados em lei, a satisfação do crédito não foi alcançada. Esse cenário evidencia a ineficácia

da jurisdição em alguns casos, tornando os métodos tradicionais de execução cada vez menos eficientes.

Dessa forma, com dados fornecidos pelo CNJ, foram coletadas informações processuais do Poder Judiciário, permitindo verificar que, na fase de execução, os índices apresentam, em grande parte, ineficiência. Isso ocorre porque muitos dos processos em fase de execução, tanto extrajudicial quanto judicial, encontram-se pendentes ou suspensos.

Figura 103 - Dados processuais do Poder Judiciário

Fonte: Relatório Justiça em Números, CNJ, 2024

Diante disso, os magistrados têm recorrido com mais frequência a medidas alternativas, baseadas no princípio da atipicidade, a fim de aumentar a efetividade da tutela

jurisdicional e garantir que as obrigações sejam adimplidas.

2.1.1 *Medidas típicas e atípicas: noções gerais*

Na execução, por meio do princípio da tipicidade, aduz-se que o executado só pode ser afetado por meios executivos previstos taxativamente em lei. Logo, a ele só podem ser empregadas medidas precipuamente estabelecidas pelo legislador, assim conferindo ao devedor uma previsão dos modos e limites da aplicação das técnicas executivas.

No texto legal, a penhora, o arresto, a multa e prisão civil em caso de pensão alimentícia são exemplos de medidas executivas típicas. Desse modo, o magistrado fica vinculado a técnica executiva para a modalidade obrigacional em questão, seja ela de pagar quantia, fazer ou não fazer, ou de entrega de coisa.

Por força do princípio da patrimonialidade, Gonçalves (2024) explana que a execução não recai sobre a pessoa do devedor, mas sim sobre o seu patrimônio, ou seja, sobre a totalidade dos seus bens presentes ou futuros. Entretanto, as dívidas alimentares resultantes do direito da família, caso inadimplidas, autorizam a prisão civil do devedor.

Nos institutos da penhora e o arresto é permitida a constrição dos bens do devedor para garantir o cumprimento da obrigação, caso ele não pague voluntariamente. A prisão civil, por sua vez, é uma medida extrema aplicada em casos de inadimplência ou falta de justificativa para o não pagamento de dívidas alimentares, tendo em vista a sua natureza coercitiva, a prisão é considerada um mecanismo excepcional de pressão psicológica, destinado a provocar a resistência do devedor que objetiva compelir o cumprimento da obrigação alimentar (Farias; Rosenvald, 2022).

Com o passar dos anos, tornou-se evidente que o legislador não poderia prever todas as situações que surgiriam na execução judicial, nem suas particularidades. Além disso, as medidas executivas previstas na legislação não atendiam adequadamente a todas as demandas, o que intensificou o debate sobre a ineficácia dos meios tradicionais de execução. Isso destacou a necessidade de conceder aos magistrados maior poder para lidar com essas lacunas processuais, por meio da adoção de medidas atípicas na execução.

Com isso, as medidas atípicas foram introduzidas no CPC/2015, pelo art. 139, IV, ampliando significativamente o papel do magistrado na fase de execução. Elas permitem que o juiz determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Assim, a nova legislação processual proporcionou aos julgadores maior flexibilidade e criatividade para aplicar medidas

executivas não previstas expressamente na lei, mas eficazes para assegurar o cumprimento da obrigação.

As medidas indutivas estabelecem uma consequência positiva, resultando em um desfecho favorável a partir do seu cumprimento. Nesse sentido, busca incentivar o executado a cumprir a obrigação estipulada na decisão, tratando-se de “positive reinforcement”, ou seja, uma técnica psicológica de reforço positivo aliada ao direito com o fito de estimular o comportamento de cumprimento das decisões judiciais. (Talamini *et. al.*, 2022)

Em seguida, contrariando as medidas indutivas, que estabelecem uma consequência positiva, há as medidas coercitivas, que impõem um resultado negativo em caso de descumprimento. Dessa forma, são aplicadas penalidades ao executado que descumpra ordens judiciais.

Já as medidas mandamentais estão relacionadas a determinação do magistrado de uma ordem a ser cumprida pelo devedor, sob pena que ele incorra no crime de desobediência. Por fim, nas medidas sub-rogatórias o Estado-Juiz cumpre a ordem judicial, logo os atos executivos são feitos diretamente ou por quem o auxilie, diretamente ou indiretamente (Minami, 2024).

Tais medidas estão situadas na Parte Geral do CPC, “poderes-deveres” do juiz (Título IV), que são exercidos ao longo de toda a atividade jurisdicional. Entretanto, por não abordar minuciosamente os critérios, bem como os limites de aplicação, corrobora para um cenário de insegurança jurídica frente a uma redação genérica.

Juristas, como Dierle Nunes (2016), entendem que o artigo 139, inciso IV, do CPC, abre espaço para a discricionariedade, visto que a introdução de uma cláusula geral traz consigo desafios interpretativos que podem levar a uma análise superficial e utilitarista, negligenciando as diretrizes constitucionais.

2.1.2 Princípio da dignidade da pessoa humana

O Código de Processo Civil de 2015 é um marco na constitucionalização do direito infraconstitucional. A partir do art. 1º logo disciplina-se que o processo civil será ordenado, disciplinado e orientado, conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federativa do Brasil. Luís Roberto Barroso afirma que:

A ideia de constitucionalização do Direito aqui explorada está associada a um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional (Barroso, 2024, p.282).

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos que norteiam a República Federativa do Brasil, conforme dispõe o art. 1º, III, da Carta Magna. É válido destacar que a própria posição topográfica desse princípio no texto constitucional reforça sua relevância, já que está situado no primeiro artigo da Constituição.

Representada como valor e princípio, uma vez que atua como justificativa moral, bem como fundamento normativo para os direitos fundamentais, a dignidade humana é basilar no conteúdo dos direitos fundamentais. (Barroso, 2024, p. 282).

A dignidade da pessoa humana confere unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo uma característica inerente à condição humana. Estabelece-se como um núcleo essencial e inviolável que todo ordenamento jurídico deve garantir, permitindo restrições ao exercício dos direitos fundamentais apenas em situações excepcionais, mas sempre preservando o respeito devido a todos enquanto seres humanos. (Moraes, 2024).

Alguns autores reconhecem a dificuldade de conceituar de forma satisfatória o princípio da dignidade da pessoa humana. Marcos Minami reforça: “É difícil, talvez impossível conceituar a dignidade humana. Mas simplificando ao máximo o tema para fins didáticos, é possível afirmar que uma vida digna requer, pelo menos liberdade e saúde (arts. 5º e 6º, CF/1988).” (Minami, 2024, p.167).

Entretanto, o “poder geral” concedido ao julgador na fixação de medidas atípicas pode ocasionar situações incompatíveis com a dignidade humana do devedor, uma vez que a aplicação dessas medidas pode resultar em constrangimento, perda de bens essenciais e impactos negativos na qualidade de vida do devedor.

2.2 Aplicação das medidas atípicas

Em decisão proferida no Estado de São Paulo, em agosto de 2016, a juíza de direito Andrea Ferraz Musa, da 2ª Vara Cível do Foro de Pinheiros, foi uma das pioneiras na aplicação das medidas atípicas, ao determinar a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o cancelamento do cartão de crédito do devedor, até que fosse quitada a dívida. Eis parte da decisão:

Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da presente execução, defiro o pedido formulado pelo exequente, e suspendo a Carteira Nacional de Habilitação do executado [...], determinando, ainda, a apreensão de seu passaporte, até o pagamento da presente dívida. Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito e à Delegacia da Polícia Federal. Determino, ainda, o cancelamento dos cartões de crédito do executado até o pagamento da presente dívida. Oficie-se às empresas operadoras de cartão de

crédito Mastercard, Visa, Elo, Amex e Hipercard, para cancelar os cartões do executado. (TJSP, 2016, online).

No caso em tela, nenhum valor havia sido pago, e o processo tramitava desde 2013. Além disso, medidas típicas foram determinadas anteriormente, mas sem êxito, uma vez que o executado não adimpliu a dívida, não apresentou bens à penhora e sequer tentou um acordo. A partir disso, outras decisões foram proferidas, determinando a aplicação de medidas executivas atípicas, nas quais foram utilizados métodos de constrição pessoal que se mostraram incompatíveis com preceitos constitucionais.

Contudo, em razão do princípio da patrimonialidade, execução deve incidir sobre o patrimônio do executado, devendo-se expropriar o necessário para alcançar o quantum debeatur. Assim, evitando o uso de medidas que afetem diretamente a pessoa do devedor, preservando sua integridade e dignidade.

2.2.1 Suspensão de cnh e apreensão do passaporte versus direito de ir vir

Em determinadas decisões, as medidas atípicas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte têm sido apontadas como potenciais violações ao direito de ir e vir, garantido pelo artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal. O dispositivo assegura a livre locomoção em território nacional para brasileiros para brasileiros e estrangeiros, permitindo a livre entrada e saída do país.

Alexandre de Moraes salienta que a liberdade de locomoção compreende quatro situações: “direito de acesso e ingresso no território nacional; direito de saída do território nacional; direito de permanência no território nacional; direito de deslocamento dentro do território nacional” (2024, p. 175).

Fredie Didie Jr. (2017), em um artigo publicado na Revista dos Tribunais, intitulado ‘Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º, do CPC’, argumenta que existem alternativas executórias menos gravosas, que não acarretariam prejuízos tão severos ao executado, considerando que a liberdade de locomoção é um direito fundamental. O autor defende que a retenção de documentos pessoais é desproporcional e irrazoável, pois impõe restrições à liberdade em nome da satisfação do crédito do exequente.

Já Renato Montans de Sá (2023) sustenta que não ocorre qualquer violação, uma vez que a apreensão da CNH ou do passaporte não fere nenhum direito, nem compromete a dignidade humana. Para ele, não há um “direito fundamental de conduzir veículos” ou um

"direito fundamental de viajar para o exterior". Logo, a apreensão desses documentos não representa uma afronta à dignidade humana. Entender de forma contrária seria o mesmo que afirmar que indivíduos que não possuem carro por questões financeiras ou que não têm passaporte estariam desprovidos de dignidade. Além disso, reitera:

Igualmente, não se trata de violação ao direito de ir e vir. Quem não tem carro (por opção ou por impossibilidade) utiliza-se ou pode utilizar-se de outros meios de transporte e até mesmo andar a pé. Quanto ao passaporte, a premissa é outra: quem tem condições de viajar ao exterior certamente terá condições de solver sua dívida. É até um escárnio imaginar que o devedor possa ir tranquilamente ao exterior a passeio enquanto seus credores aguardam o pagamento de suas dívidas. Ou mesmo os denominados devedores que possuem redes sociais ostentando viagens e gastos enquanto credores aguardam o recebimento de seus créditos, talvez para fins até mais prementes que a diversão. (Sá, 2023, p. 335)

Diante dessas ponderações, percebe-se que a aplicação das medidas atípicas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte suscita intensa controvérsia entre doutrinadores e juristas. Por um lado, argumenta-se que tais medidas, quando desproporcionais, podem representar uma afronta a direitos fundamentais, especialmente à liberdade de locomoção. Por outro lado, há quem defenda sua legitimidade como instrumentos válidos para a efetivação da tutela jurisdicional, desde que adequadamente fundamentadas e aplicadas no caso concreto.

2.2.2 Vedação de participação em concursos públicos e suspensão do cpf versus livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão

O trabalho é fundamental para construção de uma sociedade livre e igualitária, além de ser um instrumento que assegura a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XIII, determina o livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão.

Ricardo Maurício (2024) salienta que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, não se requer apenas a proteção dos direitos de primeira dimensão, relacionados aos direitos individuais do cidadão, como a liberdade e a igualdade, mas também é imprescindível a proteção e efetivação dos direitos sociais, de segunda dimensão, entre eles o direito ao trabalho.

Medidas que restringem o executado em suas atividades laborais, como a suspensão do CPF ou a proibição de participar de concursos públicos, são caracterizadas como punitivas que podem agravar, em vez de solucionar, o problema da inadimplência. A controvérsia é que ao inviabilizar oportunidades de trabalho ou formas de geração de renda, essas ações acabam prejudicando a capacidade financeira do executado de arcar com suas obrigações.

Dessa forma, em vez de atuarem como instrumentos eficazes de coerção, tais restrições

podem comprometer a saúde financeira do executado, perpetuando a sua incapacidade de adimplir a dívida. Logo, não prejudicando apenas os interesses do devedor, mas também comprometendo os do credor, que enfrentará maiores obstáculos para a recuperação dos valores devidos.

O concurso público pode oferecer estabilidade financeira, possibilitando uma mudança significativa na situação do executado. Ao ser aprovado, nomeado e empossado, o executado poderá adquirir condições financeiras favoráveis para cumprir com suas obrigações e quitar suas dívidas.

Em sua tese de doutorado, o professor Luís Eduardo Simardi Fernandes (2021) expressa um certo descontentamento quanto à vedação do executado participar de concursos públicos, considerando seu impacto direto na esfera pessoal e nas garantias dos direitos fundamentais do indivíduo. Ademais, afirma o jurista:

Não somos favoráveis à adoção dessa limitação, pelo fato de o concurso público abrir as portas para um emprego estável e que pode se mostrar uma opção profissional atraente, especialmente em momentos de crise econômica. Isso sem falar da vocação que muitos possuem para prestar serviço público. É de conhecimento geral o esforço e o investimento que muitos fazem para conseguir sucesso nos concursos. À medida que o prestígio do cargo e a remuneração aumentam, crescem na mesma proporção o esforço e o investimento necessários para a aprovação. Ora, impedir alguém, que busca um cargo público concursado, de prestar o respectivo concurso, equivale a fechar-lhe as portas para o exercício de determinada profissão, o que agride o direito fundamental ao trabalho do executado e a própria dignidade da pessoa humana. (Fernandes, 2021, p. 243).

O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é o meio pelo qual a pessoa física é identificada perante órgãos governamentais, como a Receita Federal, sendo também obrigatório para diversos atos da vida civil. Câmara (2024) aponta que a aplicação de certas medidas atípicas possui caráter punitivo em relação ao devedor inadimplente. Além disso, ressalta que medidas como a suspensão deste documento impedem o executado de realizar atividades cotidianas essenciais.

A suspensão do CPF provoca um impacto que vai além da simples restrição de acesso a certas atividades, gerando uma série de dificuldades que afetam diretamente a vida profissional do executado. Sem o CPF ativo, ele fica impedido de emitir documentos essenciais, como a carteira de trabalho, comprometendo suas chances de formalizar um vínculo de emprego. Ademais, a suspensão inviabiliza o cadastro no E-social, plataforma fundamental para que os empregadores possam registrar as informações trabalhistas e cumprir suas obrigações legais em relação aos funcionários.

Todavia, as medidas coercitivas atípicas têm como principal objetivo exercer uma

pressão psicológica sobre o devedor, buscando compelir o executado a cumprir o objeto da execução. Nesse contexto, Daniel Amorim Assumpção Neves (2022, p. 639) ressalta que essas medidas, embora direcionadas à pessoa do executado, não devem ser interpretadas como uma responsabilização física ou corporal pelas dívidas, o que seria um grave retrocesso civilizatório.

O autor argumenta ainda que tais ações têm como finalidade persuadir o devedor a reconhecer que o melhor caminho é o cumprimento voluntário da obrigação. Assumpção destaca também que, em casos de execução indireta, a satisfação do direito não é diretamente alcançada pelas medidas coercitivas, mas pela decisão do executado de cumprir sua obrigação, mesmo que de forma não espontânea.

2.3 Entendimento dos Tribunais Superiores

Primordialmente, é de suma importância que se tenha conhecimento sobre como os tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), desempenham papel central na consolidação da interpretação jurídica acerca da aplicação das medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015.

Em razão de sua relevância como instâncias uniformizadoras da jurisprudência, suas decisões refletem a tentativa de equilibrar a efetividade do processo com a preservação dos direitos fundamentais, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana.

No entanto, a ausência de um entendimento pacificado evidencia as divergências sobre os limites e a razoabilidade dessas medidas, revelando os desafios enfrentados pelos magistrados ao lidarem com casos concretos que envolvem direitos potencialmente conflitantes.

2.3.1 Superior Tribunal Federal (STF)

O Partido dos Trabalhadores (PT) em maio de 2018, ingressou com uma Ação Direta de Constitucionalidade (ADI) com objetivo de declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do inciso IV, do artigos 139, 297, 390 (parágrafo único), 400 (parágrafo único), 403 (parágrafo único), 536 (caput e parágrafo primeiro) e 773 do CPC/2015.

"[...] de modo a rechaçar, como possíveis medidas coercitivas, indutivas ou subrogatórias oriundas da aplicação daqueles dispositivos, a apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a proibição de participação em concurso público e a proibição de participação em

licitação pública.” (Brasil, 2023, online).

A ADI foi conhecida, porém julgada posteriormente como improcedente. No julgamento da ADI, publicado em 28 de abril de 2023, compreendeu-se que as medidas contestadas, em tese, não violavam o princípio da proporcionalidade e que “visam a tutelar as garantias de acesso à justiça e de efetividade e razoável duração do processo”, não havendo “violação abstrata e apriorística da dignidade do devedor” em sua utilização.

Além disso, a ementa do acórdão destacou que preceitos como o artigo 139, IV, do CPC, oferecem maiores parâmetros legais ao aplicador da lei, sem que isso implique a exclusão da motivação para suas decisões, especialmente ao lidar com situações indevidas praticadas pelos devedores com o intuito de evitar o cumprimento de suas obrigações. Reafirmou ainda que os direitos fundamentais das partes, as normas do ordenamento jurídico brasileiro e princípios como o da proporcionalidade não podem ser desconsiderados, mesmo diante da atipicidade dos meios executivos.

Os eventuais abusos devem ser avaliados à luz de cada caso concreto, e conclui-se que nenhum dos meios executivos, isoladamente, violaria automaticamente os direitos fundamentais do devedor. Por fim, destacou também sobre a efetividade no cumprimento das ordens judiciais.

“[...] não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.” (Brasil, 2023, online).

O julgamento da ADI 5941 reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a busca pela efetividade processual sem desconsiderar os direitos fundamentais das partes envolvidas. A decisão do STF ressalta que a aplicação das medidas atípicas deve ser acompanhada de fundamentação adequada, observando os princípios constitucionais, especialmente a proporcionalidade e a razoabilidade.

2.3.2 *Superior Tribunal De Justiça (STJ)*

Atualmente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem abordado as questões relacionadas às medidas atípicas por meio do rito dos recursos repetitivos. Essa abordagem se justifica pela grande quantidade de processos litispendentes sobre o tema, além da elevada repetição de ações e da existência de decisões conflitantes proferidas pelos tribunais em todo o país.

Com isso, o Tema 1137 deve definir se, “com esteio no art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Ademais, determinou-se a [...] “suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” (Brasil, 2022, online).

No julgamento do AgInt no HC 844990/PE em 16/10/2023, o STJ em um agravo interno em Habeas Corpus contra decisão que determinava a apreensão do passaporte do devedor em uma ação de execução de dívidas, deliberou que não se tratava de ofensa do direito de ir e vir, conforme teor da decisão:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINOU A APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR COMO MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E OFENSA AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexiste, na hipótese, constrangimento ilegal flagrante a justificar o conhecimento do writ utilizado como sucedâneo recursal, uma vez que, por ocasião do julgamento da ADIn n. 5.941/DF, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito, julgando improcedente o pedido deduzido com o escopo de “declarar inconstitucionais, como possíveis medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogoratórias oriundas da aplicação daquele dispositivo, a apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a proibição de participação em concurso público e a proibição de participação em licitação pública”. 2. Medidas executivas atípicas que foram previstas justamente com o intuito de promover, de forma eficaz, direitos e garantias fundamentais pertencentes ao credor, sob pena de beneficiar devedor recalcitrante e gerar verdadeira inversão de valores, com proteção insuficiente dos bens tutelados pelo Estado Juiz. Agravo interno improvido. (Brasil, 2023, online).

O Tema 1137 ainda está pendente de julgamento, mas as decisões já proferidas pelo STJ indicam que o tribunal está alinhado com a aplicabilidade das medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais, podendo, entretanto, estabelecer novos critérios ou confirmar os já adotados para sua aplicação.

2.4 Pressupostos para aplicação das medidas atípicas

A adoção de medidas atípicas na execução não implica a concessão de poderes ilimitados ao juiz, isentos de qualquer controle ou legalidade. Na aplicação dessas medidas, devem ser respeitados requisitos mínimos, assim como as garantias constitucionais dos litigantes, de modo que não se leve o executado à ruína. No julgamento do Recurso Especial n. 1.788.950, proferido pelo voto da relatora Ministra Nancy, foram estabelecidos limites para o

exercício da atipicidade nos meios executivos.

Em suma, é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (Brasil, 2019, online).

Na análise da existência de indícios de que o devedor possui patrimônio capaz de cumprir a obrigação, busca-se evitar a adoção de medidas executivas sem que o devedor tenha negligenciado o pagamento devido à falta de recursos. Portanto, se o devedor não possuir dinheiro ou bens, as medidas que visam efetivar a execução serão ineficazes. Contudo, essas situações não se confundem com aquelas em que o devedor oculta intencionalmente seus bens. Nos casos de ocultação patrimonial, as medidas coercitivas podem ser utilizadas para compelir o devedor a revelar a existência e a localização de seus bens.

Quanto à subsidiariedade, visa-se assegurar que as medidas atípicas só sejam adotadas após o esgotamento das medidas típicas, ou seja, aquelas já previstas em lei, como o arresto e a penhora. Primeiramente, busca-se o pagamento 'voluntário', sendo que o executado só poderá ser privado de seus bens mediante procedimentos já tipificados anteriormente.

No que se refere à fundamentação adequada, nas decisões judiciais, é imprescindível que haja a devida fundamentação, conforme o art. 11 do CPC: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas as decisões deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.” (Brasil, 2015, online). Assim, o juiz, diante do caso concreto, deve expor os motivos pelos quais determinado meio executivo é o mais adequado.

O contraditório é uma das premissas do Estado Democrático de Direito, devendo ser garantido em todas as relações jurídicas, a fim de assegurar condições para um processo justo. Assim, antes de ser estabelecida uma medida atípica, previamente o juiz deve intimar o executado a adimplir sua obrigação ou apresentar os bens destinados a saldá-la, conforme art. 9º do CPC: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.” (Brasil, 2015, online).

Por fim, pelo postulado da proporcionalidade, o procedimento expropriatório escolhido deve ser o mais eficaz para o processo, atendendo adequadamente aos direitos do credor e causando o menor ônus possível ao devedor, respeitando a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins desejados, de modo a atingir o objetivo da execução de forma justa. Nesse contexto, busca-se equilibrar a adoção de medidas executivas atípicas com a restrição aos direitos do indivíduo afetado, de forma que o benefício da medida não se sobreponha ao

prejuízo causado.

2.5 Restrições de direitos e o direito processual civil punitivo

O Direito Penal é a área do direito com maior rigor, pois estabelece normas de condutas mais rígidas e prevê restrições e penalidades para aqueles que violam as regras previamente estabelecidas. Sendo assim, é caracterizado como *última ratio*, somente aplicável quando nenhum outro ramo do direito for capaz de solucionar determinada demanda.

Medidas como a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte, a proibição de participação em concurso público, entre outras, são classificadas como coercitivas e, quando aplicadas no âmbito do juízo civil, podem assumir um caráter punitivo. Isso se deve à semelhança com as medidas restritivas de direitos previstas no Código Penal, de natureza temporária, conforme estabelece o art. 47.

Art. 47 - As penas de interdição temporária de direitos são:

I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo;

II - proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público;

III - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.

IV - proibição de frequentar determinados lugares.

V - proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. (Brasil, 1940, online).

Na esfera criminal, tais penalidades buscam punir o infrator pelo cometimento de um ato ilícito, entretanto para determiná-las é necessário o devido processo legal prévio em respeito ao Estado Constitucional Democrático de Direito. Ademais, a legalidade é um preceito fundamental, de modo que o estado não pode punir os seus jurisdicionados sem previsão legal, conforme o art. art. 5º, II, da CF/1988: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (Brasil, 1988, online).

A aplicação de medidas atípicas no âmbito civil exige um cuidado redobrado para que não se confundam com sanções de caráter punitivo, típicas do Direito Penal. Embora essas medidas possam ter um impacto restritivo semelhante ao das penas previstas no artigo 47 do Código Penal, seu objetivo primário é garantir a efetividade processual e a satisfação dos direitos do credor, e não punir o devedor por um ato ilícito. No entanto, para que sejam legítimas, tais medidas precisam respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação adequada, assegurando que a dignidade do devedor não seja comprometida no curso do processo.

Por fim, cabe destacar que o princípio da legalidade, essencial ao Estado Democrático

de Direito, também deve ser observado na execução civil, ainda que em uma perspectiva distinta daquela aplicada ao Direito Penal. A utilização de medidas coercitivas deve estar amparada por previsão legal clara e específica, como as disposições do artigo 139, IV, do CPC, e orientada pela finalidade de tutelar direitos sem desvirtuar o caráter instrumental do processo.

Assim, é imprescindível que o aplicador da lei tenha sensibilidade ao decidir pela adoção de medidas atípicas, a fim de evitar que seu uso desmedido ou descontextualizado gere resultados desproporcionais e contrários aos valores fundamentais que norteiam o ordenamento jurídico.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As medidas executivas atípicas apresentam-se como instrumentos relevantes para promover a eficácia da tutela jurisdicional, sobretudo quando os meios tradicionais de execução se mostram insuficientes. Contudo, sua utilização demanda uma avaliação criteriosa, a fim de preservar o princípio da dignidade humana do devedor e evitar que essas ações resultem em restrições excessivas aos direitos fundamentais. Embora previstas em lei, é imprescindível que sejam aplicadas equilibradamente, sempre fundamentadas e alinhadas aos limites constitucionais.

O êxito dessas medidas está condicionado à sua aplicação de forma subsidiária, ou seja, apenas após o esgotamento das alternativas tradicionais previstas na legislação. Ademais, é essencial que a decisão seja pautada por critérios como proporcionalidade e fundamentação adequada, garantindo que o devedor tenha assegurado o direito ao contraditório e um processo justo.

Por fim, frente às divergências existentes tanto no âmbito doutrinário quanto na jurisprudência, torna-se evidente a necessidade de estabelecer parâmetros mais precisos e uniformes para a adoção dessas medidas. Essa uniformização é fundamental para equilibrar a proteção dos direitos do credor e o respeito à dignidade do devedor, contribuindo para a construção de um processo executivo mais justo e eficiente.

Diante do exposto, conclui-se que as medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, IV, do CPC/2015, representam um avanço significativo no sistema processual brasileiro, conferindo maior flexibilidade e eficácia à tutela jurisdicional. No entanto, sua aplicação exige cautela e responsabilidade, devendo sempre respeitar os limites impostos pela Constituição Federal, especialmente no que tange à proteção da dignidade da pessoa humana. A implementação dessas medidas deve ser excepcional, subsidiária e devidamente fundamentada,

de modo a assegurar que o processo de execução atenda à sua finalidade sem desvirtuar os princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

Embora a jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente do STF e STJ, tenha contribuído para esclarecer aspectos relevantes sobre o tema, ainda há espaço para debates e refinamentos. A uniformização de critérios claros para a aplicação dessas medidas é essencial para garantir a segurança jurídica e evitar decisões arbitrárias ou desproporcionais. Assim, o desafio posto aos operadores do direito é encontrar o equilíbrio entre a efetividade do processo executivo e a salvaguarda dos direitos fundamentais, construindo um sistema que, ao mesmo tempo, promova justiça e respeite os valores essenciais que sustentam o ordenamento jurídico brasileiro.

Outro ponto que merece atenção é a necessidade de maior conscientização e formação dos magistrados e demais aplicadores do direito para que a adoção dessas medidas atípicas seja sempre guiada por critérios de proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação robusta. É crucial que o devedor não seja tratado apenas como um meio para o fim da satisfação do crédito, mas como sujeito de direitos que merece a proteção de sua dignidade, mesmo quando inadimplente. Por isso, a análise do caso concreto deve ser feita de maneira cuidadosa, considerando as especificidades de cada situação e os possíveis impactos que a medida possa causar na vida do devedor.

Por fim, é inegável que a efetividade da execução depende de um sistema que não apenas garanta os direitos do credor, mas que também respeite os limites constitucionais impostos ao exercício do poder jurisdicional. Nesse sentido, as medidas executivas atípicas representam uma oportunidade para repensar e aprimorar o modelo executivo brasileiro, buscando soluções que unam eficiência e justiça. Este é o caminho para consolidar um processo que seja verdadeiramente um instrumento de pacificação social e que esteja em plena harmonia com os valores fundamentais que regem o Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. **PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE HUMANA E SUA CONCRETIZAÇÃO JUDICIAL**. 2008. Disponível em: <https://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=5005d7e7-eb21-4fbb-bc4d-12affde2dbbe>. Acesso em: 20 de outubro de 2024.

BARROSO, Luís R. **Curso de direito constitucional contemporâneo**. 12th ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. p.282. ISBN 9788553621132. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553621132/>. Acesso em: 14 out. 2024.

BRASIL, STF. **ADI 5941**, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023. Publicado em 28/04/2023

BRASIL. PORTAL STJ. **PRECEDENTES QUALIFICADOS. TEMA 1137. CORTE ESPECIAL. RAMO DO DIREITO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RELATOR MIN. MARCO BUZZI AFETAÇÃO EM 07/04/2022**

BRASIL. **AgInt no HABEAS CORPUS N° 844990 - PE** (2023/0280920-6)

BRASIL. STJ, **Recurso Especial n° 1.788.950/MT**, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 26.4.2019

BRASIL. **DECRETO-LEI N° 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 20 out. 2024.

CÂMARA, Alexandre F. **Manual de Direito Processual Civil**. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. Pág 693. ISBN 9786559775910. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559775910/>. Acesso em: 30 set. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Relatório Justiça em Números, ano-base 2024**. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/05/justica-em-numeros-2024.pdf>. Acesso em: 13 de outubro de 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Relatório Justiça em Números, ano-base 2018**. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/8ee6903750bb4361b5d0d1932ec6632e.pdf>

DIDIER JÚNIOR, FREDIE. **Curso de Direito Processual Civil**. Volume 5, Execução. Salvador: Juspodivm, 2023.

DIDIER IR. Fredie; CARNERO DA CUNHA, Leonardo; SARNO BRAGA, Paula; e ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael. **Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 536,; § 1º, CPC**, Revista de Processo, vol. 267/2017, p. 227 – 272.

Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Brasília, 2022. **A aplicação das medidas atípicas sub-rogoratórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II.”32**. Disponível em: <https://diarioprocessualonline.files.wordpress.com/2022/03/enunciados-fpcc-2022-1.pdf>. Acesso em: 21 out. 2024.

FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N. **Curso de Direito Civil**. 14. ed., rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2022

FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Poderes do juiz e efetividade da execução civil. 2021. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

GONÇALVES, Marcus Vinicius R. **Processo civil: processo de execução e cautelar.** (Sinopses jurídicas). Disponível em: Minha Biblioteca, (22nd edição). Grupo GEN, 2024.

MINAMI, Marcos Youji. **Da vedação ao non factible: uma introdução às medidas executivas atípicas.** 3ª edição Editora JUSPODIVM. ANO: 2024

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional.** 40th ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. p.16. ISBN 9786559776375. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776375/>. Acesso em: 14 out. 2024.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional.** 40th ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. p.175. ISBN 9786559776375. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776375/>. Acesso em: 20 out. 2024.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa – art. 139, IV, do novo CPC.** In: MINAMI, Marcos Youji; TALAMINI, Eduardo (coord.). Medidas Executivas Atípicas. São Paulo: Juspodivm, 2022. 3. ed., ver. e atual., p. 639

NUNES, Dierle. apud STREC, Lenio. **“Como interpretar o art. 139, IV, do CPC? Carta branca para o arbítrio?”.** Revista Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio/> Acesso em: 25 mar. 2024

SÁ, Renato Montans de. **Manual de Direito Processual Civil.** 8th ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. p.335. ISBN 9786553626843. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553626843/>. Acesso em: 20 out. 2024.

SOARES, Ricardo Maurício F. **O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.** 2nd ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. p.136. ISBN 9786553625068. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553625068/>. Acesso em: 23 out. 2024.

TALAMINI, Eduardo. MINAMI, Marcos, et al. **Medidas executivas atípicas.** São Paulo. Editora Juspodivm. 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Comarca de São Paulo). **Execução de Título Extrajudicial n. 4001386-13.2013.8.26.0011.** Juíza Andrea Ferraz Musa. 25 de ago.2016.